

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236467>

УДК 621.762.27

**ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРОШОК ОЛОВА
В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ**

Е.В. Корбова,

аспирант кафедры химических технологий,

телефон: 89043474067,

e-mail: korbova_ev@npi-tu.ru

М.С. Липкин,

д.т.н., зав.каф. химических технологий,

телефон: 89198869749,

e-mail: lipkin@yandex.ru

В.М. Липкин,

к.т.н., доц. кафедры химических технологий,

телефон: 89185316482,

e-mail: syan199165@gmail.com

В.А. Волошин,

аспирант кафедры химических технологий,

Южно-Российский государственный политехнический университет

имени М.И. Платова,

г. Новочеркасск,

телефон: 89043474067,

e-mail: voloshin.1@yandex.ru

Аннотация: Рассматривается способ получения электролитического порошка олова для применения его в химических источниках тока. Выявлено что для увеличения дисперсности частиц порошка олова существует наиболее оптимальные длительность и пауза импульса, а также диапазон плотностей. Проведено исследование формы частиц порошка. Частицы оловянного порошка представляют собой агломераты из пластинчатых и ультрадисперсных зерен с высокоразвитой поверхностью.

Ключевые слова: потенциометрические методы, порошок олова, поверхность, выбор режима, импульсный ток, структура, химический состав, химические источники тока

ELECTROLYTIC TIN POWDER IN LITHIUM-ION BATTERIES

E.V. Korbova,

postgraduate student of the Department of Chemical Technologies,
phone: 89043474067,
e-mail: korbova_ev@npi-tu.ru

M.S. Lipkin,

Doctor of Technical Sciences, Head of Department chemical technologies,
phone: 89198869749,
e-mail: lipkin@yandex.ru

V.M. Lipkin,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of
Chemical Technologies,
phone: 89185316482,
e-mail: syan199165@gmail.com

V.A. Voloshin,

postgraduate student of the Department of Chemical Technologies,
South Russian State Polytechnic University named after M.I. Platov,
Novocherkassk,
phone: 89043474067,
e-mail: voloshin.1@yandex.ru

Annotation: A method of electrolytic tin powder production for its application in chemical current sources is considered. It is revealed, that the most optimal pulse duration and pause time as well as a range of densities for increasing dispersibility of powder tin particles are existent. The shape of the powder particles has been studied. Tin powder particles are agglomerates of lamellar and ultradispersed grains with highly developed surface.

Keywords: potentiometric methods, tin powder, surface, mode selection, pulse current, structure, chemical composition, chemical current sources

Введение.

Литий-ионные батареи остаются основным источником питания для коммуникационного оборудования, ноутбуков, мобильных телефонов и других портативных устройств гражданского и военного назначения. Растущая функциональность современных портативных устройств предъявляет все более высокие требования к емкости аккумуляторов.

Для литий-ионных аккумуляторов нового поколения требуются новые анодные материалы с более высокой емкостью хранения лития и эксплуатационной безопасностью, чем графит [1]. Материалы на основе литиевых сплавов, такие как кремний, олово и германий, уже давно рассматриваются в качестве альтернативы из-за их более высокой удельной емкости и более низкого рабочего потенциала, чем у графита, и, следовательно, более высокой плотности энергии/мощности [2-4]. Хотя олово показывает более низкую гравиметрическую емкость 991 мАч^{-1} , чем кремний (4200 мАч^{-1}), оно имеет сопоставимую объемную емкость 2020 мАчсм^3 по сравнению с кремнием (2400 мАчсм^3), что является привлекательным для литий-ионных батарей высокой емкости [5-8]. Олово также демонстрирует несколько более высокое напряжение разряда ($0,400 \text{ В}$), чем металлический литий, что может уменьшить проблемы безопасности, связанные с углеродным анодом во время циклирования [9]. Кроме того, олово имеет электрическое сопротивление $1,1 \times 10^{-7} \text{ }\Omega$ при комнатной температуре, что почти на порядок ниже, чем у графита.

Исходя из вышеизложенных рассуждений, мы хотели бы подчеркнуть исключительную важность контроля структуры материала при разработке современных анодов на основе олова и описать текущий прогресс электродных материалов на основе олова для их перспективного применения в библиотеках следующего поколения [10].

Олово образует ряд интерметаллических соединений с литием, наиболее богатое литием соединение имеет состав $\text{Li}_{4.4}\text{Sn}$. Этому составу соответствует удельная емкость 991 мАч/г и 7234 мАч/см^3 . Однако при включении лития в олово и образовании сплавов

(интерметаллидов) происходит сильное увеличение удельного объема, что приводит к разрушению электрода. Только электрод со стабильной наноструктурой может нормально функционировать. Для реализации таких структур были предложены аморфные смешанные оксиды.

Образование металлических порошков, полученных практически любым методом, является стохастическим процессом. Многими исследователями было установлено и подтверждено, что высокодисперсные осадки получаются при очень высоких плотностях тока из электролитов с низкой концентрацией ионов металла, например, меди [11]. Для объяснения причин и условий образования порошкообразных катодных преципитатов был выдвинут ряд теорий. Кудра [12] объяснил образование рыхлых осадков выделением иона металла из комплексных катионов. При этом молекулы электролита проникают в кристаллическую решетку металла, разрыхляя ее. Причина образования рыхлых осадков согласно этой теории связана с действием гидроксидов металлов и коллоидных веществ, которые образуются и осаждаются на катоде и препятствуют нормальному росту кристаллов, нарушая их связь друг с другом.

Методика исследований.

Порошки олова получали из электролита состава $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 1 М, этиленгликоль 1:1, HCl 0,5 М (электролит получения). Основной компонент получали анодным растворением оловянного анода.

Одна группа электродов для исследования в качестве анода литий-ионного аккумулятора была изготовлена методом электроосаждения композитного покрытия с порошком олова из электролита состава: SnCl_2 50-60 г/л, NaF 35 г/л, HCl 4 г/л, желатин 2 г/л, порошок олова 7 г/л (электролит осаждения). Электроосаждение композиционного покрытия проводят путем перемешивания раствора со скоростью 800-1000 об/мин и размещения покрываемого образца под углом $30-35^\circ$ по отношению к направлению потока перемешивающей жидкости импульсным током с длительностью импульса 150-250 мкс, паузой 50-150 мкс, плотностью тока 12-15 mA/cm^2 в течение времени, необходимого для получения покрытия толщиной 15-20 мкм.

Для выбора режимов получения оловянного порошка использовали импульсную хронопотенциометрию. При минимальной

плотности тока из использованных зависимости емкости ДЭС от номера импульса носят стохастический характер, что соответствует образованию фрагментов-покрытий и крупных пластинчатых частиц порошка. При плотности тока $0,25 \text{ А/см}^2$ для импульсов длительностью 500 мкс рост поверхности становится периодическим с периодом 5 импульсов, в течение которых происходит рост частиц, после чего они разделяются. Как следует из полученных данных характер зависимости площади электрода от числа импульсов существенно меняется в зависимости от величины плотности тока и длительности импульса.

Увеличение длительности импульса (и паузы) до 1000 мкс приводит к изменению характера зависимости площади поверхности от номера импульса внутри периода, эти зависимости становятся убывающими, что означает, что одновременно с ростом размеров частиц происходит и их отделение. При плотности тока $0,4 \text{ А/см}^2$ периодичность изменения площади электрода достигается только при длительности импульса 1000 мкс, имеет убывающий характер, однако расположена на более высоком уровне, чем для плотности тока $0,25 \text{ А/см}^2$. Из этого следует, что при этих параметрах частицы порошка дольше удерживаются поверхностью электрода и, следовательно, будут менее дисперсными.

Гранулометрический состав порошков олова, полученных при разных режимах импульсного электролиза (рис. 1) показывает, что в условиях виброкатода наименьший размер частиц олова 12,8 нм и преобладающее количество наноразмерной фракции достигается при плотности тока 150 мА/см^2 , что подтверждает результаты импульсной хронопотенциометрии. Отсюда следует, что для увеличения дисперсности частиц порошка олова существует оптимальный диапазон плотностей тока и оптимальные длительность и пауза импульса.

Рисунок 1 – Дифференциальные распределения по размерам для порошков олова, полученных при плотности тока (мА/см^2) при времени импульса и паузы 1000 мкс (1 – 400; 2 – 250; 3 – 150)

Форма частиц порошка, полученного в оптимальном режиме (рис. 2) является пластинчатой, ультрадисперсная фракция является сферически-дендритной.

Рисунок 2 – SEM – Изображение частиц порошка олова

Наблюдаемая форма частиц соответствует образованию двух- и трехмерных зародышей электрокристаллизации. Пластинчатая морфология может обеспечивать более благоприятные условия для внедрения лития.

Выводы:

1. Импульсная хронопотенциометрия микросекундного разрешения является эффективным инструментом исследования процессов электролитического порошкообразования.

2. Для получения наноразмерного электролитического порошка олова необходим оптимальный диапазон плотностей тока и длительностей импульса и паузы, составляющий $0,25 \text{ A/cm}^2$ и 1 мс.

3. Ультрадисперсный порошок олова является перспективной добавкой к графитовым материалам анода, позволяющий повысить и стабилизировать удельную емкость электрода при циклировании, а также снизить специфичность материала к используемому электролиту.

Список литературы

[1] Lee W.W. Novel synthesis of high performance anode materials for lithium-ion batteries (LIBs). / W.W. Lee, J.-M. Lee. // J. Mater. Chem. A 2. – 2014. 1589-1626 p.

[2] Tunable Sn structures in porosity-controlled carbon nanofibers for all-solid-state lithium-ion battery anodes. / D.-H. Nam, J.W. Kim, J.-H. Lee, S.-Y. Lee, H.-A.S. Shin, S.-H. Lee, Y.-C. Joo. // J. Mater. Chem. A 3. – 2015. 11021-11030 p.

[3] Liu L. Preparations and properties of porous copper materials for lithium-ion battery applications. / L. Liu, J. Lyu, T. Zhao, T. Li. // Chem. Eng. Commun. – 2016. № 203. 707-713 p.

[4] Zhong Y. Structural design for anodes of lithium-ion batteries: emerging horizons from materials to electrodes, Mater. / Y. Zhong, M. Yang, X. Zhou, Z. Zhou // Hori-zons 2. – 2015. 553-566 p.

[5] Wang J. Behavior of some binary lithium alloys as negative electrodes in organic solvent-based electrolytes. / J. Wang, I.D. Raistrick, R.A. Huggins, // J. Electrochem. Soc. – 1985. № 133. 457-460 p.

[6] Winter M. Electrochemical lithiation of tin and tin-based intermetallics and composites. / M. Winter, J.O. Besenhard. // Electrochim. Acta – 1999. № 45. 31-50 p.

[7] Winter M. Insertion electrode materials for rechargeable lithium batteries. / M. Winter, J.O. Besenhard, M.E. Spahr, P. Novak, // Adv. Mater. – 1998. № 10. 725-763 p.

[8] Guo J. Aerosol assisted synthesis of hierarchical tin- carbon composites and their application as lithium battery anode materials. / J. Guo, Z. Yang, L.A. Archer. // *J. Mater. Chem. A* 1 – 2013. 8710-8715 p.

[9] Kepler K.D. Copper-tin anodes for rechargeable lithium batteries: an example of the matrix effect in an inter-metallic system. / K.D. Kepler, J.T. Vaughey, M.M. Thackeray. // *J. Power Sources* 81e82. – 1999. 383-387 p.

[10] Tin-based anode materials with well-designed architectures for next-generation lithium-ion batteries. / Lehao Liu, Fan Xie, Jing Lyu, Tingkai Zhao, Tiehu Li, Bong Gill Choi. // *Journal of Power Sources* 321. – 2016. 11-35 p.

[11] Ничипоренко О.С. Порошки меди и ее сплавов / О.С. Ничипоренко, А.В. Помосов, С.С. Набойченко. – М.: Металлургия, 1988. 206 с.

[12] Кудра О.К. Электрохимическое получение металлических порошков / О.К. Кудра, Е.Б. Гитман. – Киев : Изд. АН УССР, 1952. 142 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Lee W.W. Novel synthesis of high performance anode materials for lithium-ion batteries (LIBs). /W.W. Lee, J.-M. Lee. // *J. Mater. Chem. A* 2. – 2014. 1589-1626 p.

[2] Tunable Sn structures in porosity-controlled carbon nanofibers for all-solid-state lithium-ion battery anodes. / D.-H. Nam, J.W. Kim, J.-H. Lee, S.-Y. Lee, H.-A.S. Shin, S.-H. Lee, Y.-C. Joo. // *J. Mater. Chem. A* 3. – 2015. 11021-11030 p.

[3] Liu L. Preparations and properties of porous copper materials for lithium-ion battery applications. / L. Liu, J. Lyu, T. Zhao, T. Li. // *Chem. Eng. commun.* – 2016. No. 203. 707-713 p.

[4] Zhong Y. Structural design for anodes of lithium-ion batteries: emerging horizons from materials to electrodes, *Mater.* / Y. Zhong, M. Yang, X. Zhou, Z. Zhou // *Horizons* 2. – 2015. 553-566 p.

[5] Wang J. Behavior of some binary lithium alloys as negative electrodes in organic solvent-based electrolytes. / J. Wang, I.D. Raistrick, R.A. Huggins, // *J. Electrochem. soc.* – 1985. No. 133. 457-460 p.

[6] Winter M. Electrochemical lithiation of tin and tin-based intermetallics and composites. / M. Winter, J.O. Besenhard. // *Electrochim. Acta* – 1999. No. 45. 31-50 p.

[7] Winter M. Insertion electrode materials for rechargeable lithium batteries. / M. Winter, J.O. Besenhard, M.E. Spahr, P. Novak, *Adv. mater.* – 1998. No. 10. 725-763 p.

[8] Guo J. Aerosol assisted synthesis of hierarchical tin-carbon composites and their application as lithium battery anode materials. / J. Guo, Z. Yang, L.A. Archer. // *J. Mater. Chem. A* 1 – 2013. 8710-8715 p.

[9] Kepler K.D. Copper-tin anodes for rechargeable lithium batteries: an example of the matrix effect in an inter-metallic system. / K.D. Kepler, J.T. Vaughey, M.M. Thackeray. // *J. Power Sources* 81e82. – 1999. 383-387 p.

[10] Tin-based anode materials with well-designed architectures for next-generation lithium-ion batteries. / Lehao Liu, Fan Xie, Jing Liu, Tingkai Zhao, Tichu Li, Bong Gill Choi. // *Journal of Power Sources* 321. – 2016. 11-35 p.

[11] Nichiporenko O.S. Powders of copper and its alloys / O.S. Nichiporenko, A.V. Pomosov, S.S. Naboychenko. – М.: Metallurgy, 1988. 206 p.

[12] Kudra O.K. Electrochemical production of metal powders / O.K. Kudra, E.B. Gitman. – Kyiv: Ed. AN Ukrainian SSR, 1952. 142 p.

© *Е.В. Корбова, М.С. Липкин, В.М. Липкин, В.А. Волошин, 2022*

Поступила в редакцию 05.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Корбова Е.В., Липкин М.С., Липкин В.М., Волошин В.А. Электролитический порошок олова в литий-ионных аккумуляторах // *Инновационные научные исследования*. 2022. № 10(22). С. 5-13. URL: <https://ip-journal.ru/>